

GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA TUPROQ UNUMDORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI

MODERN METHODS FOR ENHANCING SOIL FERTILITY UNDER CONDITIONS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE

Karimova N.N.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, magistrant

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi global iqlim sharoitida tuproq unumdorligini oshirishning zamonaviy usullari va ularning inson hayotidagi va qishloq xo‘jaligidagi ahamiyati haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Hukumatlararo ekspertlar guruhi Yer ilgari hisob-kitob qilinganidan ko‘ra tezroq isib borayotganini aniqlangan. Dunyo bo‘yicha o‘rtacha harorat 1,1 darajaga ko‘tarilgan. Bu esa 2040 yilga borib o‘rtacha harorat 1,5 darajaga oshishini bildiradi[17].

Kalit so‘zlar. Iqlim o‘zgarishi, unumdorlik, tuproq, go‘ng, organik o‘g‘it, is gazi.

Abstract. This thesis presents information on modern methods of increasing soil fertility in the context of global climate change and their importance for human life and agriculture. The Intergovernmental Panel on Climate Change has found that the Earth is warming faster than previously estimated. The average global temperature has increased by 1.1 degrees Celsius. This means that by 2040 the average temperature will increase by 1.5 degrees Celsius[17].

Keywords. Climate change, fertility, soil, manure, organic fertilizer, greenhouse gas.

Kirish. Bugungi kunda insoniyat jiddiy ekologik muammolarga duch kelmoqda va ularning eng xavflilaridan biri bu - global iqlim o‘zgarishidir. Global iqlim o‘zgarishining asosiy sababi inson faoliyatidir. Atmosferaga chiqayotgan issiqxona gazlari, o‘rmonlarning kesilishi, sanoat va transportdan chiqayotgan chiqindilar, tabiiy resurslardan haddan tashqari foydalanish - bularning barchasi yer atmosferasining tabiiy muvozanatini buzmoqda. Shu bilan birga, yer sathining isishi, muzliklarning erishi, dengiz sathining ko‘tarilishi, kuchli shamollar, qurg‘oqchilik, toshqinlar va boshqa ekstremal hodisalarning ko‘payishiga olib kelmoqda [7]. Bugungi kunda

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

doimiy ravishda o‘sib borayotgan global aholi sharoitida sayyoramizni O‘simlik va hayvonot manbalaridan olingan oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash zarurati tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, bunga ilmiy asoslangan qo‘llash standartlariga muvofiq o‘g‘itlardan foydalanmasdan erishish mumkin emas. Ularning samaradorligini oshiradigan, shu bilan birga ularning ekologik tozaligi va atrof-muhitga ta‘siri xavfsizligini hisobga olgan holda innovatsion o‘g‘itlar va preparatlardan foydalanish dolzarb bo‘lib bormoqda. Global isish qutb muzliklarining tez erishiga, dengiz va okean sathining ko‘tarilishiga olib kelmoqda[1]. Issiq to‘lqinlar, kuchli shamollar, qurg‘oqchilik, suv toshqinlari va yong‘inlar yanada ko‘proq sodir bo‘la boshladi, muzliklar erishi yanada kuchaydi. Ayniqsa, joriy yilda bu jarayon judayam tezlashganini kuzatishimiz mumkin [17]. Iqlimning isishi suv resurslarining suvbetidan bug‘lanishi hisobiga 10-15% ga, transpiratsiyasi tufayli esa 10-20% ga kamayishiga olib keladi. Yillik haroratlar yig‘indisi 5-10% ga ortadi, sovuq davrning davomiyligi 5-15 kunga qisqaradi. Bu esa qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirishda agroiqlimiy sharoitlarining o‘zgarishiga olib keladi [15].

Mavzuning dolzarbligi. Iqlim o‘zgarishi iqtisodiyotga ham jiddiy ta‘sir ko‘rsatadi [13-14]. Shu bilan birga, iqlim o‘zgarishi qishloq xo‘jaligi va qishloq xo‘jaligi bo‘lmagan sohalarga ham turlicha ta‘sir ko‘rsatishi haqida jiddiy dalillar mavjud [6-10-13]. Zamonaviy qishloq xo‘jaligida tuproq unumdorligini tiklashda almashlab ekish tizimlarida organik o‘g‘itlardan foydalanish muhim rol o‘ynaydi. O‘g‘itdan foydalanishda to‘g‘ri tayyorgarlik ko‘rilmasa, u tuproqqa va mahsulot sifatiga zarar etkazishi mumkin [2]. Ekin ildizi qoldiqlari, yashil go‘ng va organik o‘g‘itlarning parchalanishini faollashtirish muammosining yechimi parchalanuvchilardan foydalanish, ularni organik moddalarni parchalaydigan mikroflora uchun aerob sharoitlarni yaratish uchun tuproqning yuqori qatlamiga kiritish, shu jumladan kombinatsiyalangan birlikdan foydalanish bilan bog‘liq [14].

Uzoq vaqt davomida biror hududda mavjud bo‘lgan ob-havo sharoitlari iqlimdir. Iqlim, harorat va yog‘ingarchilikning xususiyatlaridan biri tuproq unumdorligiga ta‘sir qiladi. Dalalardan olinadigan ekinlar hosildorligi yog‘ingarchilik va haroratga bog‘liq. Issiqxona gazlari iqlimga katta ta‘sir ko‘rsatadi, bu esa o‘z navbatida harorat va yog‘ingarchilikka ta‘sir qiladi. Haroratning oshishi va yog‘ingarchilikning kamligi tuproqqa yomon ta‘sir qiladi va ular qurg‘oqchilikni keltirib chiqaradi. Agar biror hududda ko‘proq yomg‘ir yog‘sa, yer usti oqimi va toshqinlar sodir bo‘ladi. Shunday

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

qilib, bu ikkala omil ham hosildorlikka yomon ta‘sir qiladi va tuproq unumdorligi pasayadi. Harorat tuproqdagi organik moddalarning mavjudligiga va mikroorganizmlarning ishlashiga ta‘sir qiladi. Ular buni o‘simliklar yoki boshqa o‘tlar, butalarning mavjudligiga ta‘sir qilish orqali amalga oshiradilar. Harorat yuqori bo‘lgan joylarda bu moddalarning miqdori kam bo‘ladi va shuning uchun organik moddalar kamroq bo‘ladi. Tuproqning ma‘lum bir boshqaruv tizimidan foydalangan holda ma‘lum bir hosil olish salohiyati tuproq unumdorligidir. Tuproq unumdorligi tuproq unumdorligiga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Hosildor tuproq unumdor bo‘lishi kerak, ammo unumdor tuproq unumdor bo‘lishi yoki bo‘lmasligi mumkin [11]. Uzoq vaqt davomida biror hududda mavjud bo‘lgan ob-havo sharoitlari iqlimdir. Iqlim, harorat va yog‘ingarchilikning xususiyatlaridan biri tuproq unumdorligiga ta‘sir qiladi. Sho‘rlangan tuproqlarni yuvish jarayoni tuproq unumdorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega Sho‘rlangan tuproqlarni yuvish, asosan, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashga yordam beradi. Oziq-ovqat xavfsizligi, qishloq xo‘jaligi ekinlarini samaradorligini oshirishga bog‘liqdir [3] Iz gazlarining tuproq-atmosfera almashinuvi ham vaqt, ham fazoviy jihatdan juda katta farq qiladi. Shu sababli, bu oqimlarning miqdorini o‘lchash va bu oqimlarning o‘zgarishini bashorat qilish zarur chunki ular mintaqaviy va global miqyosdagi global o‘zgarishlar ta‘sirida bo‘ladi [6]. Iqlim o‘zgarishi va antropogen faollik bilan bog‘liq bir qancha hodisalar tuproqlarga ekotizim faoliyati orqali bilvosita ta‘sir qiladi. Iqlim va tuproq o‘rtasidagi uzluksiz o‘zaro ta‘sirilar transformatsiya va tashish jarayonlarini belgilaydi. Natijada yuzaga keladigan fizik va kimyoviy tuproq xususiyatlari ekin maydonlarining unumdorligi va ekologik sifatida asosiy rol o‘ynaydi, shuning uchun iqlim o‘zgarishi va tuproqning o‘zaro ta‘sirining potentsial natijalarini baholash juda muhimdir. Tuproqlarning o‘zgargan fizik-kimyoviy va biologik xususiyatlari, ayniqsa oziq-ovqat xavfsizligi kabi iqlim va tuproq xizmatlariga sezilarli darajada teskari aloqa jarayonlariga nisbatan ilmiy e‘tiborni talab qiladi[9].

Maqsad va vazifalari. Tuproq - dehqonchilikning yuragi. Uning unumdorligini saqlab qolish va oshirish uchun kimyoviy vositalarsiz, tabiiy usullar ham juda samarali natija beradi. Tuproq unumdorligini oshiradigan tabiiy usullar: Organik o‘g‘itlardan foydalanish, bunda kompost, chirindi, go‘ng, va o‘simlik qoldiqlari, foydali mikroorganizmlarni ko‘paytiradi va namlikni ushlab turishga yordam beradi. Ekin almashlab ekish qoidalariga amal qilish. Masalan, bug‘doydan so‘ng no‘xat yoki beda

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

ekish tuproqdagi azot va minerallar muvozanatini tiklaydi. Yashil o‘g‘it (siderat)dan foydalanish. Makkajo‘xori, beda, no‘xat, suli kabi o‘simliklar tuproqni oziqlantiradi. Ularni o‘shish davridan keyin haydash yuborish tuproqqa tabiiy o‘g‘it beradi. Sug‘orishni to‘g‘ri tashkil etish. Ortiqcha sug‘orish tuproqdagi foydali moddalarning yuvilib ketishiga olib keladi. Tomchilatib sug‘orish tizimi suvni tejaydi va o‘simlikka kerakli namlikni beradi. Yer haydash chuqurligini me‘yorida saqlash. Chuqur haydash tuproq qatlamini buzadi, mikroorganizmlar sonini kamaytiradi. Shuning uchun tabiiy qatlamni saqlash muhim [16].

Natijalar. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, atrof-muhit o‘zgarishlari, masalan, yog‘ingarchilik miqdorining o‘zgarishi, tuproqning rivojlanish yo‘llarini sezilarli darajada o‘zgartirishi mumkin [4-8].

Shunday qilib, tuproq tuzilishi tuproq unumdorligiga katta ta‘sir ko‘rsatadigan xususiyatlardan biridir. Organik moddalar va dehqonchilik shakllari tuproq tuzilishiga ta‘sir qiladi. Yaxshi parchalangan organik go‘ng tarkibida tuproq agregatlari bo‘ladi. Mikroblarning faolligi tuproq tuzilishini yaxshilashga yordam beradi. Tuproqning tuzilishi tuproqdagi suv va havo harakatiga va tuproqning barqarorligiga ta‘sir qiladi. Shunday qilib, yaxshi tuzilishga ega tuproq barqaror bo‘ladi va tuproqni degradatsiyadan himoya qiladi. Shuningdek tuproq unumdorligini oshirishda tuproq hayvonlaridan ham foydalaniladi. Masalan, chuvalchanglar faoliyati ta‘sirida yerlar yumshaydi, suv, havo, o‘tkazuvchanligi oshadi, tuproq strukturasi yaxshilanadi. Tuproqda yaxshovchi mikroorganizmlar ham ana shunday vazifalarni bajaradi va tuproq unumdorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Shunday qilib, global iqlim o‘zgarishi asosan inson omiliga bog‘liq. Global iqlim o‘zgarishi tuproq unumdorligiga ta‘sir ko‘rsatar ekan shuning uchun ta‘sirini kamaytirish uchun chora tadbirlarni ishlab chiqishimiz kerak. Yani bunda biz almashlab ekish tizimini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishimiz, tuproqqa organik o‘g‘itlarni optimal darajada qo‘llashimiz kerak. Organik o‘g‘itlar o‘rnini mineral o‘g‘itlar, mineral o‘g‘itlar o‘rnini organik o‘g‘itlar bosa olmaydi shuning uchun ikkalasini o‘simlik extiyojiga mos holda qo‘llash zarur. Bundan tashqari, sug‘orish tizimini ham to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Abdurasulova Kamola, Nuridinov Ma‘ruf, Uskunboyeva Pokiza Global iqlim o‘zgarishi va uning oqibatlari 2025 y.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

2. Apaeva N.N.et al. An innovative approach to the use of the granulated organic fertilizers based on bird droppings on crops of spring wheat.
3. Baxronov Muslimbek Sho‘rlangan tuproqlarni yuvish usullari. 2025 y.
4. BIRKELAND P.W. Soils and Geomorphology. 1999.
5. Desmet.K and Rossi-Hansberg.E On the spatial economic impact of global warming J. Urban Econ. 88 16–37. 2015.
6. Holland EA, Braswell BH, Lamarque JF, Townsend A, Suylzman J, Mueller JF, Dentener F, Brasseur G, Levy H II, Penner JE, Roelofs G Variations in the predicted spatial distribution of atmospheric nitrogen deposition and their impact on carbon uptake by terrestrial ecosystems. (1997)
7. Juraqulov Xayrulla, Xojiyev Erkin Global iqlim o‘zgarishi va uning salbiy oqibatlari.2025 y.
8. MACK, G.H. Paleosols as an indicator of climatic change at the early-late cretaceous boundary, Southwestern New Mexico. 483-494. 1991
9. Mosier A.R Soil processes and global change. 1997
10. Nordhaus W.D and Boyer.J Warming the World: Economic models of global warming. 2003
11. Retrieved Boden frucht barkeit, (2015).
12. Stern.N The structure of economic modeling of the potential impacts of climate change: grafting gross underestimation of risk onto already narrow science models. 51 838–59. 2013.
13. Tol R.S.J The economic effects of climate change. 23 29–51.2009
14. Алдошин Н.В. Ускоренное разложение растительных остатков в почвах разного механического состава / Н.В.Алдошин, А.С.Цыгуткин, Л.А. Неменушная//Техника и оборудование для села. – 2025.–№2 (332). –С.21–25. – EDN DGBWKQ.
15. Чуб. В.З. Изменения климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан, Ташкент. 2007г. с. 134
16. <https://agroxabarlar.uz>.
17. <https://kun.uz>.